

ISSN 1978-3787

Ilmiah

media bina

PENDIDIKAN - PENELITIAN - OLAHRAGA - TEKNOLOGI - SENI

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

Penanggung Jawab:
Direktur LPSDI Bina Patria

Pimpinan Redaksi :
Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan LPSDI Bina Patria

Dewan Redaksi :
Drs. Mahyuni, MA, Ph.D.
Drs. Halus Mandala, M. Hum.
Drs. Syech Idrus, M.Si.
Drs. H. Surya Bahari

Redaktur Pelaksana :
Drs. I Ketut Bagiastra, M.Pd.
Dra. SP Damayanti, M.Pd.

Editor :
Y. Heryana, ST.
Dra. Sri Sukarni, M.Pd.
Ir. Made Sunantra, MP.
I Gde Dharma Atmaja, ST.

Ketatalaksanaan :
Drs. Made Widnya

Staf Redaksi :
Ahmad Quroni, S.Pd.

Pemasaran & Sirkulasi :
Bq. Sri Indrawahyuni, S.Pd.

Alamat Redaksi :
Jl. Panji Tilar Negara No.99X Tanjung Karang - Mataram,
Nusa Tenggara Barat.
Telp. (0370) 6333393, 6333394, 624614, 640207.
E-mail : mediabinilmiah@gmail.com & media_binilmiah@telkom.net.

Desain Grafis :
Kadek Wahyu N.

Vol. 8 No. 5

ISSN 1978-3787

Pemcah media bina ✓
PENDIDIKAN – PENELITIAN – OLAHRAGA – TEKNOLOGI – SENI
Agustus 2014

LEMBAGA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA INSANI (LPSDI)
BINA PATRIA

DAFTAR ISI :**Artikel Pendidikan**

1. Perbedaan Berat Badan Dan Tekanan Darah Systole Ibu Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Kontrasepsi Suntik 3 Bulan/ Depo Medroksi Progesteron Asetat (DMPA) Di Puskesmas Gerung Lombok Barat 1
Oleh : Syajaratuddur Faiqah
2. Evaluasi Ketrampilan Soft Skill Peserta Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Embarkasi Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1435 H / 2014 .. 8
Oleh : Hj Erna Haryati, Rohani
3. Bentuk Ornamen Kerajinan Cukli Di Rungkang Jangkuk Desa Sayang-Sayang Kota Mataram 12
Oleh : Pyo Apriliana Munawarah
4. Karakteristik Das Di Wilayah Das Dodokan Kota Mataram Kabupaten Lombok Barat 18
Oleh : Mareta Karlin Bonita
5. Persepsi Orang Miskin Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Dua Desa Di Kabupaten Lombok Barat 25
Oleh : Eka Putri Paramita
6. Perbedaan Efektifitas Pemberian Filtrat Daun Bayam Hijau Dan Bayam Merah (*Amaranthus Tricolor L*) Terhadap Kadar Kolesterol Darah Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Strain Wistar. 29
Oleh : I Wayan Getas, Ersandhi Resnhaleksmana, Lalu Rhifqi Arhan Ningrat
7. Gambaran Kandidiasis Vagina Pada Pemakaian Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Di Wilayah Kerja Puskesmas Labuhan Lombok 35
Oleh : Erna Kristinawati
8. Pola Hygiene Sanitasi Wanita Penderita Diabetes Mellitus Pada Kasus Kandidiasis Di Wilayah Kerja Puskesmas Di Kabupaten Lombok Barat 38
Oleh : I Gusti Ayu Nyoman Danuyanti
9. Prevalensi Nematoda Usus Golongan Soil Transmitted Helminthes (STH) Pada Peternak Di Lingkungan Gatep Kelurahan Ampenan Selatan 45
Oleh: Ersandhi Resnhaleksmana
10. Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Adaptasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Di Pulau Gili Gede, Sekotong Lombok Barat 51
Oleh : I Made Murdana, H. Mahsun
11. Penataan Kawasan Permukiman Berdasarkan Uu No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Dikota Mataram) 2010 57
Oleh : Rinda Philona
12. Pre-Eliminasi Parasit Gastrointestinal Pada Babi Dari Desa Suranadi Kecamatan Narmada Lombok Barat 64
Oleh : Supriadi , A. Muslih dan B. Roesmanto

**PENGARUH PERUBAHAN IKLIM TERHADAP ADAPTASI MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF
DI PULAU GILI GEDE, SEKOTONG LOMBOK BARAT**

Oleh

I Made Murdana

H. Mahsun

Dosen Kopertis Wil. VIII dpk pada Akademi Pariwisata Mataram

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan iklim terhadap adaptasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Pulau Gili Gede Indah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian dilakukan dengan metode observasi dan wawancara dengan analisis deskriptif kualitatif. Arah Pengembangan pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk daerah sekotong dan sekitarnya adalah pada pengembangan Pulau-Pulau Kecil yang berbasis masyarakat dan ekonomi kreatif. Desa Gili Gede Indah merupakan salah satu daerah pengembangan pariwisata pulau. Desa Pulau Gili Gede Indah memiliki potensi pengembangan pariwisata alternatif, pariwisata alam, Bahari, serta pengembangan pariwisata budaya. Potensi yang ada belum dikembangkan secara sungguh-sungguh dan optimal oleh pemerintah daerah, tercermin dari peta masalah yang masih banyak. Perubahan iklim mempengaruhi perilaku dan aktifitas masyarakat, bahkan cenderung terkondisi miskin. Adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui kalender musim yang ada yang disepakati masyarakat. Perubahan iklim yang ada dengan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat serta keberadaan potensi pariwisata merupakan peluang untuk dikembangkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Perlu adanya pendampingan dalam pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif secara sistematis dan lintas sektoral (lintas departement), khususnya dalam pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata sehingga memicu peran serta masyarakat dalam program pengembangan.

Kata kunci: Perubahan iklim, adaptasi masyarakat, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif

PENDAHULUAN

Berdasarkan Rencana Pengembangan Jangka Menengah dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Kabupaten Lombok Barat, Kawasan Sekotong merupakan daerah pengembangan Pariwisata. Selain sebagai daerah pariwisata, sekotong juga sebagai daerah pertanian, namun prioritas pengembangan diarahkan untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi pariwisata baik dari aspek budaya, kearifan lokal, serta kreatifitas-kreatifitas masyarakat yang berpotensi ekonomi.

Dilihat dari peta geografis alam Kabupaten Lombok Barat bagian selatan, sangat didominasi oleh jajaran perbukitan mulai dari sebelum daerah Sekotong sampai pada daerah bangko-bangko. Perbukitan sangat identik dengan ketidakmakmuran, kekeringan, panas dan miskin.

Berangkat dari peta geografis ini, arah pengembangan pariwisata kabupaten Lombok Barat bagian selatan lebih pada pemberdayaan dan pengembangan pulau-pulau kecil. Aspek pengembangan pulau-pulau kecil diharapkan dapat memicu peluang ekonomi dan dapat memotifasi bangkitnya jejaring ekonomi yang ada baik di daratan maupun di pulau.

Wilayah pulau-pulau kecil jika dikelola secara sungguh-sungguh akan memberikan daya bangun yang luar biasa besarnya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemberdayaan perikanan dan kelautan bagi masyarakat, melalui pemberdayaan perikanan tangkap, upaya konservasi alam terhadap terumbu karang serta pengembangan rumput laut dan lamun, sebagai sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan

pembangbiakan biota laut. Jika dilihat gambaran kelautan dan perikanan yang ada di daerah kepulauan Lombok Barat adalah garis pantai sepanjang 192 km², pulau-pulau kecil sebanyak 23 buah, pulau-pulau kecil yang dikelola sebanyak 6 pulau, potensi ekosistem padang lamun seluas 291,87 Ha, potensi rumput laun seluas 2.900 Ha, potensi terumbu karang seluas 866,59 Ha (kondisi baik : 266,04 Ha, kondisi rusak ringan : 253,05 Ha, kondisi rusak berat : 347,50 Ha) (*Buku Saku Tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat*).

Pengembangan pariwisata khususnya yang berhubungan dan berlandaskan pada pengembangan ekonomi kreatif dan kemasyarakatan, di wilayah sekotong sangat terpengaruh oleh perubahan alam dan perubahan cuaca (iklim). **Perubahan iklim** adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Istilah ini bisa juga berarti perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata, contohnya, jumlah peristiwa cuaca ekstrem yang semakin banyak atau sedikit. Perubahan iklim terbatas hingga regional tertentu atau dapat terjadi di seluruh wilayah Bumi. Dalam penggunaannya saat ini, khususnya pada kebijakan lingkungan, perubahan iklim merujuk pada perubahan iklim modern. Perubahan ini dapat dikelompokkan sebagai perubahan iklim antropogenik atau lebih umumnya dikenal sebagai pemanasan global atau pemanasan global antropogenik. (*Wikipedia : [www.id.wikipedia.org/wiki/perubahan iklim](http://www.id.wikipedia.org/wiki/perubahan_iklim) (21/08/2014)*).

Kenyataannya, setelah terjadinya pemekaran Kabupaten Lombok Barat dengan terbentuknya Kabupaten Lombok Utara berimplikasi terhadap hilangnya centra pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yaitu tiga gili (gili trawangan, meno dan air). Sementara itu Pulau-Pulau Kecil (PPK) di wilayah Kabupaten Lombok Barat lainnya, yang tersentuh oleh pariwisata tersebar di daerah selatan meliputi, Gili Nanggu, Gili Gede, dan Gili Layar, Gili Tangkong, gili Sulat, Gili Rengggit dan yang lainnya memiliki daya tarik wisatanya dapat diandalkan. Existing potensi seperti, pasir putih, terumbu karang, ikan hias, lamun, bakau,

konservasi, dan rumput laut dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata kompetitif dan prospek ekonominya juga sangat nyata. Prospek pengembangan PPK berbasis bahari dan ekonomi kreatif pun sangat bagus. Namun kondisinya memang belum siap jual, keterlibatan masyarakat lokal pasif, prasarana dan sarana belum memadai, dan lemahnya manajemen pengelolaan,antisipasi dan adaptasi perubahan iklim lemah. Dengan demikian, diperlukan intervensi pengembangan yang tepat agar PPK tersebut dapat memberikan kontribusi ekonomi dan ketahanan adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Murdana, 2014)

SEJARAH DESA GILI GEDE INDAH (DGGI)

Desa Gili Gede merupakan desa kepulauan yang lebih dikenal dengan Desa Gili Gede Indah. Desa Gili Gede Indah pada awalnya merupakan bagian dari Desa Pelangan yang sebelumnya dimekarkan menjadi 3 desa yaitu, Desa Persiapan Batu Putih, Desa Persiapan DGGI, dan Desa Pelangan sendiri. Sesuai dengan SK Bupati Lobar Nomor:1527/81/BPMD/2010 tentang Pemekaran DGGI Kecamatan Sekotong Kab. Lobar tertanggal 15 Desember 2010. DGGI menjadi satu kesatuan wilayah tersendiri melalui Pemekaran sesuai dengan SK Bupati Lobar Nomor:1527/81/BPMD/2010 tentang Pemekaran DGGI Kecamatan Sekotong Kab. Lobar tertanggal 15 Desember 2010 tentang Pembentukan Desa Persiapan DGGI dan Keputusan Bupati Nomor: 1542/82/BPMD/2010 Tanggal 21 Desember 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Persiapan Gili Gede Indah. Pejabat Kepala Desa Persiapan sampai menjadi Desa Definitif Tahun 2010 sampai sekarang adalah Nursalim yang beralamatkan di Gerung.

Berdasarkan pada RPJMDES 2011-2015, yang penyusunannya melalui proses musyawarah desa terbentuk sebuah rencana pengembangan desa yang terstruktur dan sistimatis serta memiliki visi dan misi tegas terhadap kesejahteraan masyarakat. Visi Misi yang di sepakati dalam RPJMDES 2011-2015 adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam dan manusia yang arif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan

masyarakat secara merata. Berdasarkan pada RPJMDES 2011-2015, yang dimaksud dengan Desa Gili Gede Indah (DGGI) adalah sebuah kepulauan yang luasnya ± 317 Ha, termasuk tiga pulau kecil disekitarnya yaitu Pulau Gili Layar, Pulau gili Renggit, dan Pulau Gili Gede itu sendiri.

Desa DGGI memiliki batas-batas wilayah yaitu, sebelah utara adalah selat lombok, sebelah timur adalah laut/selat Desa Gili Gede Indah, sebelah barat adalah laut/selat Desa Batu Putih, dan sebelah selatan adalah Desa Pelangan. Desa Gili Gede Indah memiliki kultur topografis yang tersusun atas dataran dengan ketinggian 150 meter diatas permukaan laut, curah hujan setiap tahunnya dengan rata-rata 2000 mm^3 . Topografis isi memosisikan Desa Gili Gede Indah sebagai daerah dataran rendah. Suhu udara rata-ratanya mencapai 25^0 - 32^0 Celsius.

Aksesibility dari dan menuju Desa Gili Gede Indah menggunakan kapal kecil/*boat* dari darat utama (Desa Pelangan). Jarak tempuk menuju Desa Gili Gede Indah adalah memakan waktu ± 20 menit. Untuk berkeliling desa bisa jalan kaki aktau naik kuda/cidomo dan ojek masyarakat. Jarak pemerintahan dengan Desa yaitu jarak ke pemerintahan kecamatan adalah ± 25 KM, jarak ke pemerintahan kabupaten adalah ± 50 KM, dan jarak ke kota provinsi adalah ± 65 KM.

Secara administratif Desa Gili Gede Indah dibagi dalam 5 wilayah dusun, yaitu Gili Gede, Orong Bukal, Tanjungan, Gedang Siang, dan Labuhan Cenic. Masyarakat Desa Gili Gede Indah hampir 99% memeluk Agama Islam. Jumlah penduduk Pulau Gili Gede 1380 jiwa dari ± 438 kepala keluarga dengan persentase perempuan lebih banyak. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki adalah sejumlah 662 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah sejumlah 718 jiwa. Jadi prosentase penduduk laki-laki lebih kecil dari perempuan yaitu laki-laki dengan prosentase 48% sedangkan perempuannya 52%. Untuk mata pencaharian penduduk lebih banyak sebagai nelayan tangkap sekitar 80% dan nelayan budidaya 20%. Agama yang dianut oleh seluruh warga pulau adalah Islam. Jumlah penduduk yang berpendidikan SD 75%, SLTP 10 %, SLTA 10% dan Kuliah 5%. Ada terdapat 5 kelompok nelayan

di Pulau Gili Gede (monografi Desa Gili Gede, 2014. www.ppk-kp3k.kkp.go.id, 2014).

PETA POTENSI WISATA

Potensi nyata Gili Gede tetap memiliki prospek yang cerah dalam konteks pengembangan pariwisata khususnya yang berpotensi sebagai sumber penghidupan masyarakat yang berbasis ekonomi kreatif. Masih banyak sumber ekonomi kreatif yang belum digali dan dimanfaatkan baik yang berasal dari alam (darat dan laut), budaya, sosial, dan buatan manusia. Berdasarkan pada observasi yang dilakukan ada beberapa peta potensi atraksi wisata yang mungkin untuk dilakukan.

a. Potensi wisata alternatif

1. *Snorkeling*

Kegiatan snorkeling adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung ke wilayah Desa Gili Gede, Khususnya yang berkunjung ke Gili Layar/selayar, dan gili ringgit. Dengan pola hidup karang yang ada membuat biomasa khususnya ikan dapat tumbuh baik. Walaupun kondisi kehidupan karang di sekitaran Gili Gede dalam setatus rusak.

2. *Fisihing*

Aktifitas pemancingan sangat cocok dilakukan di Pulau Utama Gili Gede. Jika dilakukan Zonasi daerah Pulau Gili Gede sangat cocok untuk zona pemancingan. Selain itu Pulau Gili Gede merupakan tempat bermukimnya penduduk, bedahalnya dengan Pulau Gili layar dan Gili renggit yang merupakan pulau tanpa penghuni.

3. *Swimming*

Aktifitas berenang dari ketiga pulau dalam wilayah Desa Gili Gede Indah, ketiga-tiganya bagus dipakai untuk berenang. Bentuk sisi pantai yang landai dan arus yang sedang dan cenderung lemah sangat cocok untuk aktifitas berenang.

4. *Sunbathing*

Potensi aktifitas ini sangat jarang dilakukan di pulau Gili Gede (Pulau utama), sedangkan terlihat beberapa wisatawan melakukannya di Pulau Gili layar dan Gili Renggit. Potensi

kreatif ini semestinya menadapatkan perhatian masyarakat dalam memanjakan wisatawan dan meningkatkan pendapatan dari aspek pariwisata.

5. *Diving*

Aktifitas diving masih sangat jarang dilakukan, namun potensi ini ada di sisi barat wilayah Desa Gili Gede Indah (sisi barat Pulau gili Layar dan Gili Renggit)

6. *Parasailing*

Potensi Paraseling masih sangat jarang dan bahkan belum dikembangkan.

7. *Photography*

Aktifitas photography dapat dilakukan baik di darat maupun di laut melalui diving ataupun snorkeling .

b. Potensi wisata alam

1. Panorama alam indah
2. Pasir putih
3. Ombak tenang

c. Potensi wisata budaya dan buatan

1. Cupaq Gerantang : Masyarakat sangat kental dengan aktifitas budaya khususnya dalam pagelaran seni budaya Cupak Grantang.
2. Ale-Ale
3. Pemandangan ikan dan usaha abon ikan : Sebagian besar aktifitas utama masyarakat Gili Gede adalah sebagai nelayan tangkap, sehingga hasil tangkapan disaat musim-musim tertentu akan menumpuk. Kegiatan perempuannya adalah melakukan proses pemindangan dari tangkapan yang diperoleh serta melakukan kegiatan perdagangan dimasing-masing rumah serta mendistribusikannya ke pasar-pasar tradisional. Pindang Desa Gili Gede sangat terkenal, karena terbuat dari ikan segar dan dilakukan secara alami.

PETA MASALAH

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan, maka dapat dipetakan rumusan permasalahan yang ada, sehingga pengembangan pariwisata sedikit terhambat.

a. Aksesibilitas

1. Marka jalan : tidak adanya marka jalan sebagai salah satu yang membuat kurang dikenalnya kawasan ini.
2. Fasilitas umum : beberpa pasilitas umum untuk masyarakat sudah ada walaupun agak kurang dari sisi kualitasnya. Sedangkan fasilitas penunjang pariwisata sangat kurang, khususnya yang menyangkut masalah sarana dan prasarana pariwisata.
3. Kebersihan : Masyarakat dengan berbagai kelompok masyarakat telah berusaha untuk meningkatkan kebersihan, perubahan iklim menimbulkan adanya sampah kiriman, sehingga pantai menjadi kotor.
4. Limbah : penanganan limbah kurang mendapat perhatian.
5. Lokasi tambat perahu : tidak adanya lokasi tambat perahu yang memadai, sehingga terkesan kurang dikelola secara sungguh-sungguh.
6. Kerusakan terumbu karang : Kerusakan terumbu karang menurut buku saku dinas kelautan dan prikanan Lombok barat tahun 2012. Setatus kerusakan adalah buruk.

b. Amenitas

1. Pilihan akomodasi ; Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan, bahwa akomodasi yang ada memiliki kualitas layanan yang tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan oleh wisatawan, cenderung mahal dan kurang kualitas pelayanan.
2. Zonasi khusus aktifitas kuliner (*cluster*) : belum ada zonasi yang jelas.
3. *Money changer* tidak ada
4. ATM : tidak ada
5. Pusat Oleh-Oleh : Belum adanya pengelolaan
6. Kantor Pos
7. Klinik/Apotik ; Kurang pegawainya/dokter
8. Peralatan wisata air : tidak ada
9. Beach Bar : tidak ada

c. Atraksi wisata

1. Atraksi masih terbatas pada wisata air
2. Peralatan terbatas
3. Belum ada manajemen pengelolaan

d. Masyarakat lokal

1. Kesadaran masyarakat
2. Kemampuan berbahasa
3. Perilaku membuang sampah sembarangan
4. Keterlibatan dalam berbagai event pariwisata

e. Kebijakan pemerintah daerah

1. Kebijakan belum dirasakan dampak ekonomisnya oleh masyarakat terhadap keberadaan PPK.
2. Belum ada peraturan tentang penetapan harga/tariff akomodasi dan harga lainnya di pulau sehingga menjadi sangat mahal (charter).
3. Promosi masih kurang
4. Dukungan pemerintah belum maksimal

ADAPTASI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

Masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim yang ada melalui system kalender yang dimiliki oleh masyarakat. Perubahan iklim yang dikenal oleh masyarakat terbagi atas empat berdasarkan kalender musim. Kalender musim didasarkan atas hembusan angin yang menerpa wilayah Desa Gili Gede Indah. Adapun pembagian musim itu adalah 1) Musim angin timur/angin utara, 2) musim angin selatan, 3) musim angin barat daya, 4) Musim Sayong dan 5) musim angin medas/pancaroba. Berikut ini tabel kalender musim beserta adaptasi yang dilakukan masyarakat.

Tabel 1. Kalender Musim Perubahan iklim Desa Gili Gede Indah Sekotong Kabupaten Lombok Barat

No	Musim	Tanda-tanda Musim	Bulan	Adaptasi iklim
1	Musim Angin Timur/Utara	a. Angin berhembus dari timur lalu dibelokkan kearah utara sehingga angin terkesan dari arah utara. b. Ombak Besar c. Angin Kencang d. Musim Paceklik (hasil tangkapan nelayan berkurang). e. Air laut kotor (sampah kiriman) f. Tingkat abrasi air laut meningkat	Antara bulan Januari dan Februari	a. Mengurangi aktifitas melaut (berternak, mencari kayu bakar). b. Mengeluarkan simpanan sebelumnya untuk hidup (menggadaikan barang berharga)

2	Musim Angin Selatan (Musim Kemarau)	a. Cuaca bagus (angin bertiup sangat tenang) b. Ikan Mudah didapat (hasil tangkapan meningkat/berlebihan) c. Pada umumnya ikan didapat dari jenis tongkol, ikan kucing, terijo, dan tomboh.	Bulan September, Oktober, dan November	a. Fokus aktifitas melaut (Nelayan tankap) b. Aktifitas pemindangan ikan tangkapan. c. Mendistribusikan hasil tangkapan ke pasar d. Aktifitas abon ikan tangkapan
3	Musim Angin Barat Daya (Musim Hujan)	a. Intensitas kemunculan petir yang cukup tinggi b. Angin kencang dan eras c. Debit hujan yang tinggi d. Ombak besar dan tinggi e. Naiknya ikan tongkol	Juni, Juli dan Agustus	a. Alternatif kegiatan bertani dan berkebun b. Berternak (rumpun tumbuh subur). c. Menjadi boat man (menyebarkan wisatawan) d. Akibat ombak tinggi, aktifitas alternatif melaut (celah waktu) pada malam hari
4	Musim Sayong	a. Muncul Awan tebal di timur b. Ikan tongkol mulai bermunculan c. Harga ikan tongkol mahal (jumlahnya sedikit) d. Angin agak tenang	Juni, Juli dan Agustus	a. Focus aktifitas nelayan tangkap (malam hari) b. Memancing ikan dasar c.
5	Musim Medas (Musim Pancaroba / Peralihan)	a. Awan hitam tebal dan terjadi petir di bagian timur (angin medas turun sore hari) b. Angin kencang dan munculnya putting beliung diiringi hujan deras c. Ikan naik kepermukaan namun resiko yang dihadapi untuk menangkap sangat besar.	November dan Desember	a. Melaut hanya pada pagi hari. b. Memperbaiki alat tangkap. c. Alternatif aktifitas tambahan beternak, boatman,

Sumber : Data induk Desa 2014, hasil wawancara dan Laporan USAID 2012

PENUTUP**a. Simpulan**

1. Pengembangan pariwisata selalu didekatkan dalam perspektif / basis, sesuai dengan target sasaran pengembangan itu sendiri. Pengembangan pariwisata ada beberapa

pendekatan yaitu pendekatan pada basis masyarakat, berbasis ekonomi, berbasis sustainable, dan yang lainnya. Dalam pengembangan pariwisata di Desa Gili Gede Indah ternyata memiliki peta potensi pengembangan pariwisata yang belum dikelola secara baik, melembaga dan sistematis. Peta potensi pengembangan pariwisata Desa Gili Gede Indah sangat potensial dalam pengembangan pariwisata alternatif dengan berlandaskan pada aktifitas bahari. Potensi pengembangan kedua adalah dalam pengembangan pariwisata alam (panorama alam, pasir putih, trumbu karang dan biomasa lainnya). Selain kedua potensi tersebut, potensi wisata budaya tidak kalah, terbukti aspek budaya masih terjaga dengan baik di Desa Gili Gede Indah, seperti atraksi budaya Cupak Grantang, dan yang lainnya yang masih banyak belum di eksplorasi dan dikembangkan.

2. Lambannya pengembangan pariwisata Desa Gili Gede Indah dapat dilihat dari peta masalah yang dihadapi meliputi yang dimiliki baik dari aspek aksesibilitas, Amenitas, atraksi wisata, masyarakat local, serta pada kebijakan pemerintah daerah.
3. Perubahan iklim sangat mempengaruhi perilaku dan aktifitas masyarakat sehari-hari. Adaptasi dilakukan melalui kalender musim yang ada yang telah disepakati masyarakat, dan bahkan perubahan iklim cenderung menggiring masyarakat hidup sengsara dan miskin.

b. Saran

1. Perlunya upaya pendampingan dalam pengembangan pariwisata secara bersungguh-sungguh dari lintas departement terkait (melembaga), penataan manajemen pengelolaan, dan manajemen konservasi alam, mengingat potensi pariwisata yang dimiliki sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan pasilitas pendukung perlu untuk dikembangkan dan ditingkatkan guna meningkatkan peranserta masyarakat dalam

memperbarui dan meningkatkan peta masalah yang ada.

3. Adanya perubahan iklim yang terjadi terhadap desa pulau Gili Gede serta adaptasi melalui kalender musim, merupakan peluang untuk dikembangkannya pariwisata berbasis ekonomi kreatif untuk menumbuhkembangkan dan menstabilkan ekonomi serta aktifitas masyarakat secara sinergi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimus. 2014. *Data Monografi Desa Gili Gede Indah Sekotong Kabupaten Lombok Barat*. Gili Gede Indah. Mataram-Nusa Tenggara Barat.
- Anonimus. 2012. *Saku Tahun 2012 Dinas Kelautan dan Perikanan*. Dinas Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kabupaten Lombok Barat.
- Anonimus. 2011-2015. *Rencana Pengembangan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Gili Gede Indah*. Desa Gili Gede Indah. Lombok Barat.
- Anonimus. 2014. *Profile Pulau Gili Gede Indah*. Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. www.ppk-kp3k.kkp.go.id.
- Rangkuti Freddy. 2008. *Analisis swot teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Riduwan. 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Percetakan Alfabeta. Bandung
- Umar Husein. 2005. *Strategic Management in Action konsep, teori, dan teknik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- USAID. 2012. *Laporan Kajian Kerentanan dan Rencana Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Desa Gili Gede Indah*. Kementrian Kelautan dan Prikanan Republik Indonesia. Jakarta.
- Wikipedia. 2014. *Perubahan Iklim Global (Global Warming)*.

PERSYARATAN NASKAH

1. Artikel merupakan/diangkat dari hasil penelitian dan atau kajian analitis-kritis di bidang kependidikan, Penelitian, olah raga, teknologi, seni.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia/Inggris sepanjang lebih kurang 10 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50–75 kata) dan kata-kata kunci. Biodata singkat penulis dan identitas peneliti dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel dikirimkan dalam CD dengan file Microsoft Word.
3. Artikel hasil penelitian memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan sedikit kajian pustaka, serta masalah/ tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil
 - Pembahasan
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Pustaka
4. Artikel kajian analitis-kritis memuat :
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak (dalam bahasa Indonesia jika artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris jika artikel dalam Bahasa Inggris)
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa subjudul)
 - Subjudul
 - Subjudul sesuai dengan kebutuhan
 - Penutup (atau Simpulan dan Saran)
 - Daftar Pustaka
5. Naskah artikel 2 (dua) eksemplar (hardcopy) dan CD (softcopy) dikirimkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum bulan penerbitan kepada:

REDAKSI MEDIA BINA ILMIAH
d.a. : Jl. Panji Negara No.99X Tanjung Karang - Ampenan
Telp./Fax. (0370) 6333393, 6333394
Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat
6. Kepastian pemuatan, revisi atau penolakan naskah artikel akan diberitahukan secara tertulis. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapat imbalan berupa 2 (dua) eksemplar Media Bina Ilmiah. Artikel yang tidak dimuat, tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
7. Kontribusi untuk pemuatan Rp.300.000,00. / judul / 1x penerbitan.

mediabinilmiah@gmail.com
cover designed by wahyu